

[□ MENU](#)

apenado Pavão

opinião como direito

A MENTIRA ESTÁ NO AR

abril 13, 2021 por a pena do pavão, publicado em opinião

Ano 09 – vol. 04 – n. 35/2021

Amanhece o dia e a militância dos “jornalistas” (é, entre aspas) sem qualquer senso de responsabilidade e vergonha na cara propalam que foram reunidas assinaturas suficientes para uma CPI ampla, mas que o Regimento Interno do Senado impede que os Estados sejam investigados.

MENTIRA!

Nenhuma norma legal (que dirá regimental) pode se sobrepor à Constituição da República e a seus princípios.

O Senado Federal é a casa de representação das Unidades Federadas no Poder Legislativo.

Seria estranho haver Senado sem poder de investigação sobre fatos determinados envolvendo aplicação de recursos públicos federais.

O que o Senado não pode é impedir o funcionamento dos Estados, pela competência de auto-organização que estes têm por força do artigo 25 da Constituição da República.

No caso, lembrem-se, estamos a falar de dinheiro público federal. Quem quer que seja, de qualquer forma, que queira se eximir de prestar contas de sua aplicação deve ter alguma coisa a esconder.

Onde entram as pessoas que divulgam uma “notícia mentirosa” nesse imbróglio? Bom, apenas na militância que produz versões querendo garantir seus interesses pessoais ou partidários. Nem falaria nos afetivos.

A versão oferecida hoje é de impunidade completa. Portanto, não pode ser de quem queria um país com transparência.

Enganem a outro. Não a mim.

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça da UFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

Como Impressionar o Povo

PRÓXIMO POST

DESALINHO CONSTITUCIONAL

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

A “RES” E O RESTO

A REEDIÇÃO DA BANALIDADE DO MAL?

PROFISSÃO E OFÍCIO

O BASTÃO E O PERCURSO

O MÉRITO ACADÊMICO DO CECGP – 10 ANOS

ARQUIVOS

Selecionar o mês ▼

COMENTÁRIOS

- José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**
- Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**
- Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**
- **adcarrega** em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**
- **A PENA DO PAVÃO** em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**